

Impacto del tipo de secado sobre algunas propiedades tecno-funcionales y color del polvo de huitlacoche

B. Hernández-Santos, E. Ramírez-Figueroa, M. Rivera-Rivera, J.G. Torruco-Uco, J. Rodríguez-Miranda*.

Coordinación de Posgrado e Investigación, Depto. de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Calzada Dr. Víctor Bravo Ahúja, No. 561, Col. Predio el Paraíso, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68350, México.
[*jesrodmir@gmail.com](mailto:jesrodmir@gmail.com); jesus.rm@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto del tipo de secado sobre algunas propiedades tecno-funcionales y color del polvo de huitlacoche. Las agallas del huitlacoche se secaron a 50, 65 y 80 °C en dos tipos de secadores charolas y lecho fluidizado a una velocidad de flujo de 3.8 m/s en ambos casos. Se evidenció un efecto significativo ($p < 0.05$) relacionado con el tipo de secado y la temperatura sobre las propiedades tecno-funcionales y los parámetros de color. El tipo de secado muestra diferencias estadísticamente significativas sobre la capacidad de absorción de agua, la capacidad de solubilidad en agua, L^* y b^* . El secado por lecho fluidizado favoreció la retención de color del polvo de huitlacoche. El polvo de huitlacoche presenta alta solubilidad en agua, capacidad de absorción de agua y capacidad de absorción de aceite, favoreciendo su posible implementación en matrices para la industria alimentaria.

Palabras clave: Lecho fluidizado; propiedades tecno-funcionales; secado; *Ustilago maydis*.

Abstract

This research aimed to evaluate the impact of the type of drying on some techno-functional properties and the color of huitlacoche powder. The huitlacoche galls were dried at 50, 65, and 80 °C in two types of tray dryers and fluidized beds at a flow rate of 3.8 m / s in both cases. There was a significant effect ($p < 0.05$) related to the type of drying and temperature on the techno-functional properties and the color parameters. The type of drying shows statistically significant differences in the water absorption capacity, the solubility capacity in water, L^ and b^* . The fluidized bed drying favored the color retention of the huitlacoche powder. Huitlacoche powder has a high solubility in water, water absorption capacity, and oil absorption capacity, favoring its possible implementation in matrices for the food industry.*

Key words: drying; fluidized bed; techno-functional properties; *Ustilago maydis*.

Introducción

El huitlacoche (*Ustilago maydis*) es un hongo consumido tradicionalmente en México; este hongo dimórfico es responsable de la formación del carbón del maíz (*Zea mays* L.), caracterizado por agallas o tumores principalmente en las mazorcas, pero también en los tallos, hojas y borlas de la planta huésped [1]. Consumido ampliamente en México, tradicionalmente en productos nixtamalizados como tortillas, totopos, huaraches y tlacoyos. Las agallas son negras por dentro con una fina película blanca por fuera y están disponibles en México como verdura fresca principalmente durante los meses de julio y agosto, dando lugar a un escaso uso alimentario por parte de la población. En la actualidad, solo existe una forma de industrialización en el mercado y es enlatada. El huitlacoche es una buena fuente de proteínas (10-25% base seca (b.s)), con un alto contenido de lisina; también tiene un alto contenido de fibra dietética (54-64% b.s.) y ácidos grasos esenciales como los ácidos linoleico y linolénico [1, 2], y otros compuestos como los nutracéuticos, como los compuestos fenólicos, con capacidad antioxidante que han mostrado potenciales beneficios para la salud [1, 2, 3]. A pesar de su importancia nutricional y en la salud, tanto el uso y el consumo del huitlacoche son generalmente limitados, por su alto contenido de

humedad, acortando su tiempo de almacenamiento. Estos problemas se podrían resolver convirtiendo a este hongo en un producto no perecedero a través de su transformación en polvo. El secado es un proceso que busca conservar los alimentos por reducción del contenido de agua, de peso y volumen conduciendo al decremento de los costos de transporte, prolonga el tiempo de almacenamiento, frena el crecimiento microbiano e inactiva el material biológico [4, 5]. Sin embargo, el tipo de secado puede disminuir significativamente el contenido de β -caroteno, antocianina y fenoles totales, la capacidad antioxidante, además de dar como resultado un color deficiente [6], así como de modificar las propiedades tecno-funcionales de las materias primas. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el impacto del tipo de secado (Charolas y lecho fluidizado) sobre algunas propiedades tecno-funcionales (Capacidad de absorción de agua, capacidad de solubilidad en agua y Capacidad de absorción de aceite), fisicoquímicas (densidad aparente y pH) y parámetros de color (L^* , a^* y b^*) del polvo de huitlacoche (*Ustilago maydis*).

Metodología

Materiales

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó agallas de huitlacoche adquiridas en el mercado local de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Todos los reactivos fueron grado alimenticio o superior.

Proceso de secado

Las agallas de huitlacoche se secaron en un secador de configuración múltiple diseñado y construido en el ITTuxtepec, usando la configuración de charolas y lecho fluidizado. Los tiempos de secado se establecieron de acuerdo a cinéticas de secado realizadas en un estudio previo (datos no publicados), como se muestra en la Tabla 1. Posteriormente se sometieron a una molienda, hasta reducir las partículas a un tamaño de malla No. 30 (0.595 mm).

Tabla 1. Condiciones de secado y tiempo de secado utilizados en este estudio.

TS	T (°C)	Velocidad de flujo (m/s)	Humedad inicial (%)	Humedad final (%)	Tiempo de secado (min/h)
SC	50	3.8	88.38	3.09	1060/17.67
SC	65		88.34	7.36	380/6.33
SC	80		88.38	1.53	320/5.33
LF	50	3.8	88.38	2.40	410/6.83
LF	65		88.60	9.26	200/3.33
LF	80		88.60	8.91	180/3.00

TS: tipo de secado; T: temperatura; SC: secado de charolas; LF: secador en lecho fluidizado.

Capacidad de absorción de agua (CAA) y la capacidad de solubilidad en agua (CSA)

La CAA y la CSA se determinaron de acuerdo con Anderson et al. [7]. Se añadió agua destilada (10 mL) a 1 g de muestra, agitando en un vortex (Vortex-2 Genie, Modelo G-560, Scientific Industries, INC, USA) durante 30 s, posteriormente se centrifugaron a $3500 \times g$ durante 15 min (Centrifuga Hettich D-78532 1706-01, Modelo Rotina 380R, Alemania). El sobrenadante se decantó en una capsula de porcelana previamente a peso constante. La CAA se calculó como el aumento de peso del sedimento obtenido después de decantar el sobrenadante con la Ec. 1. El sobrenadante se evaporó a 105°C hasta sequedad y peso constante, la CSA fue determinado mediante la Ec. 2. Los resultados fueron expresados como gramos de agua retenida por gramo de muestra para la CAA y para la CSA en porcentaje.

$$CAA = \frac{\text{Peso del sedimento húmedo (g)}}{\text{Peso de la muestra seca (g)}} \quad \text{Ec. 1}$$

$$CSA = \frac{\text{Peso del sobrenadante seco (g)}}{\text{Peso de la muestra seca (g)}} \times 100 \quad \text{Ec. 2}$$

Capacidad de absorción de aceite (CAAc)

A 1 g de muestra se le añade 10 mL de aceite de maíz, en tubos para centrifuga y se agitan en vortex (Vortex-2 Genie, Modelo G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s, se centrifugan a 1,006 x g por 15 min (Universal Compact Centrifugue HERMLE Labortechnik GmbH Mod Z 200A, Germany). Los resultados se expresan como gramos de aceite retenido por gramo de muestra de acuerdo a la Ec 3 [8].

$$CAac = \frac{\text{Peso del sedimento con el aceite (g)}}{\text{Peso de la muestra seca (g)}} \quad \text{Ec. 3}$$

Determinación del pH

El pH es una medida de concentración de iones de hidrógeno. Para la determinación, se mezcló 1 g de harina con 10 mL de agua destilada a 25 °C. El pH se midió con un potenciómetro (Thermo Scientific Inc., Model Orion Star A211 pH/mV RmV®, USA), previamente calibrado con tres soluciones buffer pH 4, 7 y 11 [9].

Densidad aparente (DA)

Muestras de 50 g de harina se colocaron en una probeta de 100 mL. El contenido se compacto varias veces hasta obtener un volumen constante, registrando el volumen de cada muestra. La densidad aparente (g/cm^3) se calculó con el peso de la harina (g) dividido por el volumen del polvo (cm^3) [10].

Determinación del color

El color se determinó mediante un colorímetro de laboratorio Hunter Lab (UltraScan-VIS, Model USVIS1347, Inc., Reston, Virginia, USA). Se obtuvieron los valores L^* (Luminosidad), a^* (cromaticidad rojo-verde) y b^* (cromaticidad amarilla/azul) [11].

Análisis estadístico

Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza de una vía, efectos principales y se determinaron las diferencias entre las medias con una prueba de diferencia mínima significativa (LSD), a un nivel de confianza del 95%, utilizando el programa estadístico Statistica Version 8.0 (StatSoft, Inc. 1984-2008, USA).

Resultados y discusión

En la Tabla 2, se pueden observar que entre el SC no se encontró diferencias significativas ($p > 0.05$) en CAA, mientras que el aumento de la temperatura en el LF se encontraron diferencias significativas ($p < 0.05$). Encontrando el máximo valor en LF a 65 °C. En la Tabla 4 se muestra que el tipo de secado presenta diferencias significativas ($p < 0.05$), mientras que, entre las temperaturas empleadas a 80 °C no presentó diferencias significativas ($p > 0.05$) sobre la CAA. La CAA está relacionada con la presencia de proteínas en los alimentos [12] y otros factores como el tamaño de partícula, el contenido de almidón [13] y presencia de fibra [14], por lo tanto, el incremento de la temperatura presenta una de las variables más importantes en la modificación de las macromoléculas presentes en la materia prima. La temperatura del aire de secado ha mostrado un efecto importante sobre el tiempo de secado, las propiedades sensoriales y en la calidad del producto final [15]. Los valores CAA estuvieron entre 4.23 – 6.17 g/g. Estos resultados son mayores a los reportados por Salcedo et al. [16] en yuca, camote y ñame en polvo, los cuales encontraron valores entre 0.89 y 2.13 g/g. Así como superior al de algunas harinas de semillas de ébano 1.04 g/g de muestra [17], semillas de calabaza 1.94 g/g [12], garbanzo 2.30 g/g, lentejas negras 2.73 g/g y soya 2.97 g/g [18]. Por lo tanto, el polvo de huitlacoche tiene un alto potencial para su uso en matrices alimentarias como sopas, cremas, salsas y bebidas debido a su alta retención de agua, donde la hinchazón y el abultamiento pueden deberse a la descomposición de los gránulos de almidón o a la formación de gel de las proteínas que facilitan la formación de nuevos enlaces de hidrógeno con agua [19, 20].

Tabla 2. Impacto del tipo de secado y la temperatura sobre algunas propiedad tecno-funcionales y parámetros del color del polvo de huitlacoche.

TS	T (°C)	CAA (g/g)	CSA (%)	CAac (g/g)	pH	DA (g/cm ³)	Color		
							L*	a*	b*
SC	50	4.23 ± 0.54 ^a	25.50 ± 2.16 ^a	2.58 ± 0.17 ^a	4.64 ± 0.01 ^b	0.52 ± 0.02 ^b	29.20 ± 0.82 ^c	2.67 ± 0.48 ^a	16.15 ± 0.88 ^d
SC	65	4.47 ± 0.19 ^{ab}	26.34 ± 2.33 ^b	2.95 ± 0.03 ^{cd}	5.09 ± 0.02 ^a	0.35 ± 0.02 ^a	32.82 ± 0.91 ^d	2.59 ± 0.12 ^d	17.84 ± 0.65 ^e
SC	80	4.68 ± 0.25 ^{ab}	22.78 ± 3.79 ^{ac}	3.17 ± 0.12 ^d	4.75 ± 0.03 ^c	0.45 ± 0.02 ^c	24.31 ± 1.07 ^{ab}	2.46 ± 0.57 ^a	12.75 ± 0.45 ^b
LF	50	4.39 ± 0.10 ^a	18.27 ± 0.59 ^{bc}	2.71 ± 0.10 ^{ab}	4.59 ± 0.01 ^a	0.45 ± 0.00 ^a	23.50 ± 0.39 ^b	4.59 ± 0.37 ^c	14.53 ± 0.47 ^c
LF	65	6.17 ± 0.54 ^c	15.17 ± 3.53 ^b	2.77 ± 0.07 ^{abc}	5.14 ± 0.01 ^f	0.42 ± 0.00 ^f	25.41 ± 0.40 ^a	1.26 ± 0.27 ^b	11.53 ± 0.78 ^a
LF	80	5.10 ± 0.26 ^b	20.60 ± 5.14 ^{abc}	2.89 ± 0.17 ^{bc}	4.80 ± 0.01 ^d	0.43 ± 0.01 ^d	25.09 ± 0.83 ^a	2.17 ± 0.20 ^a	11.76 ± 0.05 ^{ab}

Los valores presentados son el promedio ± desviación estándar (n = 3). Letras superíndices iguales en la misma columna indican diferencias significativas ($p < 0.05$). TS: tipo de secado; T: temperatura; SC: secado de charolas; LF: secador en lecho fluidizado; CAA: capacidad de absorción de agua; CSA: capacidad de solubilidad en agua; CAac: capacidad de absorción de aceite; DA: densidad aparente.

Los valores de CSA se encontraron entre 15.17 - 26.34%, en donde los valores mas altos fueron en los tratamientos SC, y los valores mas bajos en LF (Tabla 2), el LF conserva de mejor manera la estructura del producto como se observa en la Tabla 4, se encontraron diferencias significativas ($p < 0.05$) en el tipo de secado, mientras que la temperatura de secado no mostro diferencias significativa ($p > 0.05$). Esto se debe a que la CSA determina la cantidad de materia disuelta en exceso de agua, utilizándose como un indicador de la degradación de los componentes [21]. Los valores de CSA son superiores a los reportados en papa blanca (16.52 – 16.88%), chufa (*Cyperus esculentus* L.) (16.67 – 24%), e inferior al reportado en papa amarilla (20.64 – 30.65%), papa morada (24.28 – 25.60%), ébano (24.55%) [17, 22, 23].

La capacidad de absorción de aceite (CAac) no muestra diferencia significativa ($p > 0.05$) (Tabla 2), por lo que no presentó efecto el tipo de secado (Tabla 3), mientras que la temperatura de secado mas baja (50 °C) presentó diferencia significativa ($p < 0.05$). La CAac dependen de las interacciones hidrófobas de las proteínas como resultado del tratamiento térmico y la capacidad del almidón y la fibra para adsorber el aceite [24]. El incremento de la CAac se debe a la desnaturalización de las proteínas ocasionada por el incremento de la temperatura empleada favoreciendo el cambio de la estructura física de los lípidos, lo cual parece ser producto de un atrapamiento físico de los lípidos por parte de las proteínas, a través de la formación de estructuras denominadas micelas y que generan una mayor CAac [25]. Estos resultados indican que el polvo de huitlacoche puede ser usado en productos con una participación significativa de lípidos, como las industrias cárnicas.

Tabla 3. Efectos principales del tipo de secado y diferentes niveles de temperatura sobre algunas propiedad tecno-funcionales y parámetros de color del polvo de huitlacoche.

Factor	Nivel	CAA (g/g)	CSA (%)	CAac (g/g)	pH	DA (g/cm ³)	Color		
							L*	a*	b*
TS	SC	4.46 ± 0.37 ^a	24.87 ± 2.95 ^b	2.90 ± 0.28 ^a	4.82 ± 0.20 ^a	0.44 ± 0.08 ^a	28.78 ± 3.79 ^b	2.58 ± 0.39 ^a	15.58 ± 2.32 ^b
	LF	5.22 ± 0.83 ^b	18.01 ± 3.92 ^a	2.79 ± 0.13 ^a	4.84 ± 0.24 ^a	0.43 ± 0.01 ^a	24.67 ± 1.02 ^a	2.67 ± 1.51 ^a	12.61 ± 1.51 ^a
T (°C)	50	4.31 ± 0.36 ^a	21.89 ± 4.20 ^a	2.64 ± 0.15 ^a	4.61 ± 0.03 ^a	0.48 ± 0.04 ^a	26.35 ± 3.18 ^a	3.63 ± 1.11 ^b	15.34 ± 1.09 ^b
	65	5.32 ± 1.00 ^b	20.76 ± 6.68 ^a	2.86 ± 0.11 ^b	5.12 ± 0.03 ^b	0.39 ± 0.04 ^b	29.11 ± 4.10 ^b	1.92 ± 0.76 ^a	14.68 ± 3.51 ^b
	80	4.89 ± 0.32 ^{ab}	21.69 ± 4.21 ^a	3.03 ± 0.20 ^b	4.77 ± 0.04 ^c	0.44 ± 0.02 ^b	24.70 ± 0.95 ^a	2.32 ± 0.42 ^a	12.26 ± 0.61 ^a

Media ± desviación estándar seguida de letras superíndices iguales en la misma columna del mismo factor indican diferencias significativas ($p < 0.05$). TS: tipo de secado; T: temperatura; SC: secado de charolas; LF: secador en lecho fluidizado; CAA: capacidad de absorción de agua; CSA: capacidad de solubilidad en agua; CAac: capacidad de absorción de aceite; DA: densidad aparente.

En el pH se observan diferencias significativas ($p < 0.05$) entre todos los tratamientos (Tabla 2), sin embargo, no se observaron diferencias significativas ($p > 0.05$) entre el tipo de secado (Tabla 4). Se observaron diferencias significativas ($p < 0.05$) entre las temperaturas empleadas (Tabla 2). Se encontró un intervalo de pH de 4.61 – 5.12 (Tabla 2), encontrándose dentro de un intervalo ácido. La DA muestra diferencias significativas ($p < 0.05$) en todos los tratamientos (Tabla 2), sin embargo, el tipo de secado no presentó efecto significativo ($p > 0.05$) (Tabla 3), mientras que la temperatura de secado más baja (50 °C) presentó diferencia significativa ($p < 0.05$) (Tabla 4). La DA es afectada generalmente por el tamaño de partícula y es muy importante en la determinación de un empaque o sistema de empaquetado y en la manipulación del material [12].

En la Tabla 2, se observan los cambios de color en todos los parámetros de color evaluados. Los valores de L* se encontraron en un intervalo de 23.50 - 32.82, observándose los valores más altos en SC (Tabla 2) y el valor

más bajo en LF a 50 °C. Los tratamientos en donde se empleó SC se encontraron diferencias significativas ($p < 0.05$), mientras que en los tratamientos usando LF solo se encontró diferencias significativas ($p < 0.05$) en el tratamiento a 50 °C. El tipo de secado mostró diferencias significativas ($p < 0.05$), mientras que entre las temperaturas empleadas no se encontraron diferencias significativas a 50 y 80 °C (Tabla 3). Por lo tanto, los tratamientos donde se empleó SC presentaron un mayor grado de oscurecimiento que los tratamientos en donde se empleó LF. Lo cual sugiere una degradación de los pigmentos presentes en el huitlacoche por las temperaturas empleadas durante el secado, además las reacciones de oxidación de los compuestos presentes son favorecidas durante los tratamientos térmicos [26, 27].

En los valores del parámetro a^* , los tratamientos en LF presentaron los valores más bajos a 65 °C y el valor más alto a 50 °C (Tabla 2), mientras que los valores de a^* en los tratamientos SC presentaron valores entre 2.46 y 2.67, los cuales no presentaron diferencias significativas ($p > 0.05$) (Tabla 2). Sin embargo, no se encontró diferencias significativas ($p > 0.05$) entre el tipo de secado (Tabla 3), mientras que entre las temperaturas empleadas se encontró diferencias significativas ($p < 0.05$) cuando se empleó 50 °C (Tabla 5). Esto evidencia que los tratamientos en los que se usó 50 °C durante el secado presentaron un mayor tono de rojo que el resto de los tratamientos. El oscurecimiento y la pérdida de color durante tratamientos térmicos se correlaciona con la degradación del pigmento, la reacción de Maillard o el desarrollo de compuestos de color marrón y la oxidación de polifenoles presentes [28].

Los valores del parámetro b^* más altos se presentaron en los tratamientos de SC (Tabla 2), encontrando diferencias significativas ($p < 0.05$) en todas las temperaturas empleadas (Tabla 3), en el tipo de secado se encontró diferencias significativas ($p < 0.05$), mientras que de entre las temperaturas empleadas no se encontró diferencias significativas entre 50 y 80 °C (Tabla 3). Por lo tanto, los tratamientos empleando SC presentaron una tonalidad de verde más intenso que los tratamientos en donde se usó LF. Alvis-Bermudez et al. [29] mencionan que cuanto más largo sea el proceso de deshidratación y más elevada la temperatura, mayores son las pérdidas en los pigmentos en los alimentos, como en este caso la mayor temperatura empleada presentó el valor más bajo de b^* .

Trabajo a futuro

La presente investigación es parte del proyecto financiado por el Tecnológico Nacional de México, titulado “Desarrollo y caracterización fisicoquímica, antioxidante y sensorial de una botana extrudida lista para comer de mezclas de polvo de huitlacoche y almidón de maíz”, Clave: 10005.21-P. Falta determinar la composición química, la capacidad antioxidante para seleccionar el método de secado en donde se preserven un mayor contenido de estos compuestos, así como la realización de la botana y su caracterización fisicoquímica y sensorial.

Conclusiones

El tipo de secado (charolas y lecho fluidizado) muestra diferencias estadísticamente significativas sobre la capacidad de absorción de agua, la capacidad de solubilidad en agua, L^* y b^* . Las temperaturas (50 y 80 °C) empleadas muestra un efecto estadísticamente significativo en todas las determinaciones realizadas a acepción de la capacidad de solubilidad en agua. El secado por lecho fluidizado favoreció la retención de color del polvo de huitlacoche. El polvo de huitlacoche presenta alta solubilidad en agua, capacidad de absorción de agua y capacidad de absorción de aceite, favoreciendo su posible implementación en matrices para la industria alimentaria.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto “Desarrollo y caracterización fisicoquímica, antioxidante y sensorial de una botana extrudida lista para comer de mezclas de polvo de huitlacoche y almidón de maíz”, Clave: 10005.21-P.

Referencias

- [1] K. Y. Amador-Rodríguez, F. Martínez-Bustos, L. E. Pérez-Cabrera, F. A. Posadas-Del-Río, N. A. Chávez-Vela, M. Sandoval-Cardoso and F. Guevara-Lara, "Effect of huitlacoche (*Ustilago maydis* DC Corda) paste addition on functional, chemical and textural properties of tortilla chips," *Food Science and Technology*, vol. 35, no. 3, pp. 452-459, 2015.
- [2] R. Beas, G. Loarca, S. H. Guzmán, M. G. Rodriguez, N. L. Vasco and F. Guevara, "Potencial nutracéutico de componentes bioactivos presentes en huitlacoche de la zona centro de México," *Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas*, vol. 42, no. 2, pp. 36-44, 2011.
- [3] K. Y. Amador-Rodríguez, L. E. Pérez-Cabrera, F. Guevara-Lara, N. A. Chávez-Vela, F. A. Posadas-Del Río, H. Silos-Espino and F. Martínez-Bustos, "Physicochemical, thermal, and rheological properties of nixtamalized blue-corn flours and masas added with huitlacoche (*Ustilago maydis*) paste," *Food Chemistry*, vol. 278, pp. 601-608, 2019.
- [4] H. Darvishi, A. R. Asl, A. Asghari, M. Azadbakht, G. Najafi, and J. Khodaei, "Study of the drying kinetics of pepper," *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, vol. 13, no. 2, pp. 130-138, 2014.
- [5] M. Zielinska and M. Markowski, "Color characteristics of carrots: effect of drying and rehydration," *International Journal of Food Properties*, vol. 15, no. 2, pp. 450-466, 2012.
- [6] C. Lagnika, N. Jiang, J. Song, D. Li, C. Liu, J. Huang, J. Huang, Q. Wei, and M. Zhang, "Effects of pretreatments on properties of microwave-vacuum drying of sweet potato slices," *Drying Technology*, vol. 37, no. 15, pp. 1901-1914, 2019.
- [7] R. A. Anderson, H. F. Conway, V. F. Pfeifer, and E. L. Griffin, "Gelatinization of corn grits by roll-and extrudates-cooking," *Cereal Science Today*, vol. 14, pp. 4-12, 1969.
- [8] L. R. Beuchat, "Functional and electrophoretic characteristics of succinylated peanut flour proteins," *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 25, no. 2, pp. 258-261, 1977.
- [9] M. I. Rivera-Mirón, J. G. Torruco-Uco, R. Carmona-García, and J. Rodríguez-Miranda, "Optimization of an extrusion process for the development of a fibre-rich, ready-to-eat snack from pineapple by-products and sweet whey protein based on corn starch," *Journal of Food Process Engineering*, vol. 43, no. 11, pp. e13532, 2020.
- [10] J. C. Okaka and N. N. Potter, "Physicochemical and functional properties of cowpea powders processed to reduce beany flavor," *Journal of Food Science*, vol. 44, pp. 1235-1240, 1979.
- [11] R. O. Navarro-Cortez, B. Hernández-Santos, C. A. Gómez-Aldapa, J. Castro-Rosas, E. Herman-Lara, C. E. Martínez-Sánchez, and J. Rodríguez-Miranda, "Development of extruded ready-to-eat snacks using pumpkin seed (*Cucurbita pepo*) and nixtamalized maize (*Zea mays*) flour blends," *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, vol. 15, no. 2, pp. 409-422, 2016.
- [12] J. Rodríguez-Miranda, B. Hernández-Santos, E. Herman-Lara, M. A. Vivar-Vera, R. Carmona-García, C. A. Gómez-Aldapa, and C. E. Martínez-Sánchez, "Physicochemical and functional properties of whole and defatted meals from Mexican (*Cucurbita pepo*) pumpkin seeds," *International Journal of Food Science & Technology*, vol. 47, pp. 2297-2303, 2012.
- [13] R. Flores-Farias, F. Martínez-Bustos, Y. Salinas-Moreno, Y. Kil-Chang, J. González-Hernández, and E. Rios, "Physicochemical and rheological characteristics of commercial nixtamalized Mexican maize flours for tortillas". *Journal of the Science of Food and Agriculture*, vol. 80, no. 6, pp. 657-664, 2000.
- [14] A. L. Nelson, "Properties of high fiber ingredients". *Cereal Foods World*. vol. 48, no. 3, pp. 93-97. 2001.
- [15] C. J. Márquez-Cardozo, B. L. Caballero-Gutiérrez, H. J. Ciro-Velázquez and D. A. Restrepo-Molina, "Effect of pretreatment and temperature on the drying kinetics and physicochemical and techno-functional characteristics of pumpkin (*Cucurbita maxima*)," *Heliyon*, vol. 7, no. 4, pp. e06802, 2021.
- [16] J. G. Salcedo, J. A. Figueroa and E. J. Hernandez, "Agroindustria de productos amiláceos II: Métodos y técnicas de caracterización". Universidad de Sucre, Colombia, p. 102, 2017.
- [17] B. Hernández-Santos, R. Santiago-Adame, R. O. Navarro-Cortez, C. A. Gómez-Aldapa, J. Castro-Rosas, C. E. Martínez-Sánchez, M. A. Vivar-Vera, E. Herman-Lara, and J. Rodríguez-Miranda, "Physical properties of ebony seed (*Pithecellobium flexicaule*) and functional properties of whole and defatted ebony seed meal". *Journal of Food Science and Technology*. vol. 52. no. 7, pp. 4483-4490, 2015.
- [18] A. U. Joshi, C. Liu, and S. K. Sathe, "Functional properties of select seed flours". *LWT - Food Science and Technology*, Vol. 60, no. 1, pp. 325-331, 2015.
- [19] M. Granito, M. Guerra, A. Torres, and J. Guinand, "Efecto del procesamiento sobre las propiedades funcionales de *Vigna sinensis*". *Interciencia*. Vol. 29, pp. 521-526, 2004.
- [20] J. A. Téllez-Morales, E. Herman-Lara, C. A. Gómez-Aldapa, and J. Rodríguez-Miranda, "Techno-functional properties of the starch-protein interaction during extrusion-cooking of a model system (corn starch and whey protein isolate)". *LWT - Food Science and Technology*, vol. 132, pp. 109789, 2020.

- [21] R. M. Van den Einde, A. J. Van der Goot, and R. M. Boom, "Understanding molecular weight reduction of starch during heating-shearing process". *Journal of Food Science*, vol. 68, pp. 396-2904, 2003.
- [22] K. Kyung-Eun, K. Sung-Soo, and L. Young-Tack, Physicochemical properties of flours prepared from sweet potatoes with different flesh colors. *Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition*, vol. 39, no. 10, pp. 1476-1480, 2010.
- [23] F. C. Ocloo, A. A. Okyere, and I. K. Asare, "Physicochemical, functional and pasting properties of flour produced from gamma irradiated tiger nut (*Cyperus esculentus* L.)". *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 103, pp. 9-15, 2014.
- [24] Y. Aguilera, I. Estrella, V. Benitez, R. M. Esteban and M. A. Martín-Cabrejasa, "Bioactive phenolic compounds and functional properties of dehydrated bean flours," *Food Research International*, 44, no. 3, pp. 774–780, 2011
- [25] L. Serna-Cock, O. Pabón-Rodríguez and J. Quintana-Moren, "Efectos de la fuerza iónica y el tiempo de remojo de legumbres secas sobre sus propiedades tecnofuncionales," *Revista Información Tecnológica*, vol. 30, no. 2, pp. 201–210, 2019.
- [26] B. Douglas, M. J. Moreno, J. Román, and C. Ojeda, "Efecto de la temperatura de secado sobre la degradación de carotenoides en frutos de Coroba (*Jessenia polycarpa* Karst)". *Ciencia y Tecnología de los Alimentos*, vol. 4, pp. 206-210, 2007.
- [27] A. M. Polanía-Rivera, L. M. Casso-Hartmann, and A. A. Ayala-Aponte, "Color changes in orange peel (*Citrus Sinensis*) using the drying hydro technique". *Vitae*, vol. 23, pp. S379, 2016.
- [28] R. Kumar-Raigar, C. Genu-Dalbhat, and H. Niwas-Mishra, "Effect of pilot scale roasting on colour and textural attributes of soybean kernels". *Journal of Food Processing and Preservation*, vol. 44, no.11, pp. e14883, 2020.
- [29] A. Alvis-Bermudez, C. García-Mogollon, and S. Dussán-Sarria, "Cambios en la textura y color en mango (Tommy Atkins) presecado por deshidratación osmótica y microondas". *Información Tecnológica*, vol. 27, no. 2, pp. 31-38, 2016.